

2024

JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENCE NETWORKS

WWW.BESTJOURNALUP.COM

BIZNESDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ROLI

¹ Mirzayeva Durdona G'ofurov qizi

² Eltoev Abdullo Hikmatullo o'g'li

³ Eshpo'latov Javohir G'ayrat o'g'li

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar)" yo'nalishi talabasi, yusupovadurdona723@gmail.com

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar)" yo'nalishi talabasi, abdulloeltoev2004@gmail.com

³ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali "Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar)" yo'nalishi talabasi, javohreshpolatov1@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborot texnologiyalarining biznesdagi ahamiyatini yanada oshirish ko'rib chiqilgan. Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida kompaniyalarda ko'plab ishlab chiqarish jarayonlarining tezlashishi, xodimlar xarajatlarini kamaytirish, shuningdek, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish kabi bir qancha jarayonlar ko'zda tutilgan. Maqolada axborot texnologiyalarining sohada qo'llanilishi va takomillashtirilishi yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Axborot texnologiyalari, avtomatlashtirish, dasturiy ta'minot, sun'iy intellekt texnologiyalari, big data, iqtisodiy jarayonlar, axborot tizimlarining roli, biznesning axborot tizimlaridagi o'rni.

Kirish

Prezidentning 31.01.2023 yildagi "Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [PQ-39](#)-son qarori qabul qilindi.

2023 yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun kamida 13 trln so'm yo'naltiriladi. Ushbu resurslarning hududlar kesimidagi maqsadli parametrlari tasdiqlandi.

Bunda, dasturlar doirasida 2,8 trln so'm kredit mablag'lari AT Xalq banki, "Agrobank" ATB va "Mikrokreditbank" ATBning o'z resurslari hisobidan ajratiladi.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari (AT) biznes jarayonlarining ajralmas qismiga aylangan. Ular kompaniyalarga raqobatbardoshligini oshirish, samaradorligini yaxshilash va mijozlar bilan aloqani mustahkamlash imkonini beradi. Ushbu maqolada ATning biznesdagi roli va uning samarali qo'llanilishi haqida fikr yuritimiz. IT tadbirkorlikda biznes jarayonlarini avtomatlashtirish orqali katta yutuqlarga erishmoqda. Dasturiy ta'minotlar va tizimlar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlash, hisobotlarni tuzish va turli biznes operatsiyalarini bajarish tezlashmoqda. Bu jarayonlar biznesning samaradorligini oshiradi, xatoliklarni kamaytiradi va operatsion xarajatlarni pasaytiradi.

Asosiy qism

Biznes jarayonlarini avtomatlashtirish – bu tadbirkorlik faoliyatining turli jabhalarida qo'llaniladigan axborot texnologiyalarini qo'llash orqali jarayonlarni avtomatlashtirish

amaliyotidir. Ushbu yondashuv biznes jarayonlarini tezlashtirish, xatoliklarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va operatsion xarajatlarni pasaytirish imkonini beradi. Avtomatlashtirish jarayonlarni tezlashtiradi va ish samaradorligini oshiradi, chunki avtomatik tizimlar odamlarga qaraganda tezroq va uzluksiz ishlay oladi. Inson omili sababli yuz beradigan xatoliklar avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida sezilarli darajada kamaytiriladi, bu esa jarayonlarning aniq va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Avtomatlashtirish, ishchi kuchiga bo'lgan talabni kamaytiradi va vaqt hamda resurslardan samarali foydalanish orqali xarajatlarni pasaytiradi.

Avtomatlashtirilgan tizimlar ma'lumotlarni bir xil formatda yig'ish va saqlash imkonini beradi, bu esa ma'lumotlarning aniqligi va izchilligini ta'minlaydi. Moliyaviy ma'lumotlarni avtomatik yig'ish, tahlil qilish va hisobotlar tuzish, moliya bo'limlarining samaradorligini oshiradi. Axborot texnologiyalari biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga yordam beradi. Masalan, ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish jarayonlarini tezlashtirish, hujjat aylanishini qisqartirish va kommunikatsiyani osonlashtirish orqali tashkilotlar o'z ish faoliyatini optimallashtirishi mumkin. Bunday o'zgarishlar natijasida, xodimlar ko'proq vaqtni ijodiy ishlar va strategik qarorlar qabul qilishga sarflashlari mumkin. AT orqali yig'ilgan ma'lumotlar tahlil qilish imkoniyatini beradi. Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida kompaniyalar o'z mijozlarining ehtiyojlarini aniqlash va bozor tendensiyalarini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa marketing strategiyalarini yanada aniqroq va samaraliroq qilishga yordam beradi. Axborot texnologiyalari orqali kompaniyalar mijozlar bilan aloqalarini yanada mustahkamlashlari mumkin. CRM (Customer Relationship Management) tizimlari mijozlar haqidagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa mijozlarning ehtiyojlariga mos ravishda individual xizmatlarni taqdim etishga yordam beradi.

AT yordamida tashkilotlar raqobatchilaridan ajralib turish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Yangi texnologiyalarni qo'llash, innovatsion yechimlar ishlab chiqish va mijozlarga noyob takliflar taqdim etish orqali kompaniyalar bozorni zabt etishlari mumkin. Masalan, onlayn savdo platformalari yoki mobil ilovalar orqali mijozlarga qulayliklar yaratish, raqobatchilarga nisbatan ustunlikni ta'minlaydi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga, xavfsizlik masalalari ham muhim ahamiyatga ega. Kiberxavfsizlik yechimlari, ma'lumotlarning himoya qilish tizimlari orqali tashkilotlar o'z ma'lumotlarini saqlash va himoya qilish imkoniyatiga ega. Bu esa ishonchli biznes muhitini yaratadi va mijozlar ishonchini oshiradi.

IT marketing sohasida ham katta o'zgarishlar keltirib chiqardi. Raqamli marketing vositalari orqali tadbirkorlar o'z mahsulot va xizmatlarini aniq nishonga yo'naltirishlari, reklama samaradorligini oshirishlari va brendning onlayn mavjudligini kuchaytirishlari mumkin. SEO, kontent marketingi va ijtimoiy media marketingi kabi usullar biznesning ko'rinishchanligini va savdo hajmini oshirishda yordam beradi. IT tadbirkorlarga mahalliy bozordan tashqariga chiqib, global miqyosda faoliyat yuritish imkonini beradi. Elektron savdo platformalari, xalqaro to'lov tizimlari va tarjima vositalari orqali mahsulot va xizmatlarni dunyo bo'ylab mijozlarga yetkazish mumkin. Bu esa tadbirkorlikning geografik chegaralarini kengaytiradi va yangi bozor imkoniyatlarini yaratadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda zamonaviy axborot texnologiyalari tadbirkorlikni rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega. Ular biznes jarayonlarini optimallashtirish, ma'lumotlar bilan ishlash, 415 mijozlar bilan aloqani kuchaytirish, marketing strategiyalarini takomillashtirish va global bozorlarga kirish kabi sohalarda katta imkoniyatlar yaratadi. Shu sababli, tadbirkorlar ITning so'nggi tendentsiyalaridan xabardor bo'lishlari va ulardan o'z bizneslarini rivojlantirishda faol foydalanishlari muhimdir. Axborot texnologiyalari biznes uchun nafaqat samaradorlikni oshirish, balki raqobatbardoshligini ta'minlash va mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Ularning to'g'ri qo'llanilishi kompaniyalarga o'z maqsadlariga erishishda yordam beradi va zamonaviy biznes muhitida muvaffaqiyatli bo'lishiga ko'maklashadi. Kelajakda ATning roli yanada ortishi kutilmoqda, bu esa biznes jarayonlarini yanada rivojlantirishga olib keladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. С.С.Еуломов, Р.Х.Алимов, Х.С.Лутфуллаев ва бошқ./Ахборот тизимлари ва технологиялари: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. Т.: "Шарқ", 2000.-б.
2. Мустафоев Е., Холматов Ж. Brayl matn tasviri sifatini oshirish usullari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-27.
3. Mustafoyev E. M., Maydonova Z. N. MOBIL ILOVA YARTISHDA FOYDALANILGAN ONLAYN APP INVERTOR PLATFORMASIDAN FOYDALANISH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 6. – С. 23-28.
4. Mustafoyev E., Dustbekova M., Kamolova D. MASHINALI O 'RGANISH JARAYONIDA ENG YAXSHI QO 'SHNILAR ALGORITMINI QO 'LLASH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 84-88.
5. Muhiddin o'g'li M. E., Razzoq o'g'li M. R. BRAYL MATN TASVIRLARNI TANIB OLIISHDA CHUQUR O 'QITISH MODELIDAN FOYDALANISH //Ustozlar uchun. – 2024. – Т. 58. – №. 3. – С. 127-132.
6. Javlon K., Erali M. STRUCTURE AND PRINCIPLE OF OPERATION OF FULLY CONNECTED NEURAL NETWORKS //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 136-141.